

DOI: 10.5281/zenodo.3593840
UDC Classification: 338.2: 332.142
JEL Classification: B41, O11, R58

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF CONSISTENCY AND COMPARABILITY OF INTEGRATED REPORTING OF DOMESTIC ENTERPRISES

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СТАЛОСТІ І ПОРІВНЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Kostiantyn V. Bezverkhyi, PhD in Economics, Associate Professor
National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kyiv, Ukraine

ORCID: 0000-0001-8785-1147

Email: kosticbv@ukr.net

Received 12.05.2019

Bezverkhyi K.V. Реалізація принципу сталості і порівняльності інтегрованої звітності вітчизняних підприємств. Науково-методична стаття.

Інтегрована звітність покликана забезпечити менеджмент підприємства необхідною інформацією для прийняття відповідних рішень. Асиметричність інформації потребує узгодження її змістовного наповнення за допомогою вимог до інтегрованої звітності, що забезпечують відповідні принципи інтегрованої звітності, зокрема принцип сталості та порівняльності інтегрованої звітності. Серед основоположних принципів інтегрованої звітності ми зупинимся на розгляді принципу сталості і порівняльності. В свою чергу порівняльність інформації забезпечить можливість усіх зацікавлених користувачів інтегрованої звітності провадити аналіз окремих підприємств між собою, аналізувати відповідні сектори економіки або ж цілі регіони з метою прийняття відповідних управлінських рішень. Автором запропоновано унаочнення процесу реалізації принципу сталості і порівняльності інтегрованої звітності в Україні, що уможливить глибоке розуміння формування вищевказаного принципу.

Ключові слова: інтегрована звітність, принципи, сталість і порівняльність, підприємства

Bezverkhyi K.V. Implementation of the principle of consistency and comparability of integrated reporting of domestic enterprises. Scientific and methodical article.

Integrated reporting aims to provide the management of the enterprise with the necessary information to make appropriate decisions. The asymmetry of information requires the reconciliation of its substantive content with the requirements of integrated reporting, which provide the relevant principles of integrated reporting, in particular the principle of consistency and comparability of integrated reporting. Among the fundamental principles of integrated reporting, we will look at the principle of consistency and comparability. In turn, the comparability of information will provide an opportunity for all interested users of integrated reporting to carry out analysis of individual enterprises among themselves, to analyze relevant sectors of the economy or entire regions in order to make appropriate management decisions. The author suggests clarification of the process of implementation of the principle of consistency and comparability of integrated reporting in Ukraine, which will allow a deep understanding of the formation of the above principle.

Keywords: integrated reporting, principles, consistency and comparability, enterprises

Повідні світові системи фінансової та нефінансової звітності мають однакові загальні основи, а тому формуються на основі відповідних принципів. Інтегрована звітність покликана забезпечити менеджмент підприємства необхідною інформацією для прийняття відповідних рішень. Для формування такої інформації інтегрована звітність повинна відповідати відповідним принципам. Наявність великого масиву інформації, зокрема в інтегрованій звітності висуває певні вимоги-правила, яким повинна відповідати вищевказана інформація. Зміни у складі інформації, що наводиться в інтегрованій звітності не повинні бути одномоментними, а зіставність такої інформації повинна забезпечуватися через порівняння ключових показників, що характеризують діяльність окремо взятого суб'єкта господарювання. Асиметричність інформації потребує узгодження її змістовного наповнення за допомогою вимог до інтегрованої звітності, що забезпечують відповідні принципи інтегрованої звітності, зокрема принцип сталості та порівняльності інтегрованої звітності. Серед основоположних принципів інтегрованої звітності ми зупинимся на розгляді принципу сталості та порівняльності.

Як зовнішні, так і внутрішні користувачі інтегрованої звітності зацікавлені у забезпеченні реалізації принципу сталості і порівняльності інтегрованої звітності, адже це впливає на інформаційне наповнення такої звітності, що в свою чергу прямо чи опосередковано може вплинути на прийняття відповідних управлінських рішень.

Відсутність єдиного уніфікованого набору показників інтегрованої звітності, що затверджені на законодавчому рівні, призводить до того, що кожне підприємство наводить свій набір показників, які координально відрізняються в порівнянні з іншими підприємствами, вищевказане ускладнює практичну реалізацію принципу сталості та порівняльності інтегрованої звітності.

За допомогою онлайн-опитування та серії глобальних круглих столів, проведених у 11 країнах – Австралії, Колумбії, Франції, Німеччині, Італії, Японії, Малайзії, Польщі, Південній Африці, США та Великобританії – з березня до червня 2019 року близько 250 зацікавлених сторін, включаючи бізнес та

інвесторами було проведено консультації щодо того, як підтримувати ефективне розкриття інформації, звертаючись до рекомендацій Цільової групи з питань розкриття інформації про клімат (TCFD) та визначаючи, як нефінансові показники стосуються фінансових результатів і як це можна інтегрувати в основні звіти [1] компаній, зокрема в інтегровану звітність.

За даними, отриманими з бази даних інтегрованої звітності, загалом 256 інтегрованих звітів було опубліковано 150 організаціями світу за період з 2011 р. по 2016 рік. Звіти публікуються здебільшого в європейському регіоні. Так, 146 звітів були опубліковані 85 організаціями в Європі. В основному інтегровані звіти були підготовлені організаціями, які працюють у секторах фінансових послуг. Ними було оприлюднено 68 звітів, які належать 38 організаціям. Більшість організацій, які публікували корпоративні звіти, діяли як публічно зареєстровані компанії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Питанням реалізації принципу сталості і порівняльності інтегрованої звітності займалися як вітчизняні, так і зарубіжні автори.

Румунський колектив авторів В. Аврам (V. Avram), Д.А. Калу (D.A. Calu), В. Димітру (V. Dumitru), М. Димітру (M. Dumitru), М. Главан (M. Glăvan), Г. Джинга (G. Jinga) [2] досліджують сталість та порівняльність інтегрованої звітності.

Малайзійський дослідник М. Бхазін [3] аналізує принцип сталості та порівняльності інтегрованої звітності в різних країнах світу.

Провідний український вчений-економіст С.Ф. Голов [4] дає визначення зіставності в інтегрованій звітності.

Американські дослідники Р.Г. Екслес (R.G. Eccles) та Б. Спісшофер (B. Spiesshofer) [5] зазначають про необхідність забезпечення сталості та порівняльності інтегрованої звітності в країнах ЄС.

Вітчизняний дослідник Н.О. Лоханова [6] надає рекомендації щодо зіставності в інтегрованій звітності.

Провідний російський дослідник Н.В. Малиновська [7] характеризує мету порівняльності в інтегрованій звітності.

Іспанські автори М. Руз-Лозано (M. Ruiz-Lozano) та П. Тірадо-Валенсія (P. Tirado-Valencia) [8] розглядають принцип сталості та порівняльності інтегрованої звітності.

Турецькі дослідники Г. Юлдірім (G. Yıldırım), Т.У. Косаміс (T.U. Kocamiş) та Ф.О. Турудюоглу (F.Ö. Türüdüoğlu) [9] аналізують принцип сталості та порівняльності інтегрованої звітності.

Не зменшуючи вагомість наукових напрацювань провідних авторів, доречно зауважити, що питання реалізації принципу сталості і порівняльності інтегрованої звітності вітчизняних підприємств не знайшло достатнього відображення в їхніх дослідженнях. Наразі відсутній процес реалізації принципу сталості і порівняльності інтегрованої звітності в Україні. На перше місце має вийти взаємодія принципу сталості і порівняльності інтегрованої звітності з іншими її принципами з метою формування теоретичних основ для побудови якісно нової системи інтегрованої звітності підприємства.

Метою статті є реалізація принципу сталості та порівняльності інтегрованої звітності в практичній діяльності вітчизняних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження

У попередніх дослідженнях було розглянуто питання практичної реалізації принципу стратегічного фокусу і орієнтації на майбутнє, суттєвості, взаємодії із зацікавленими сторонами, стислості.

Наведемо принципи (табл. 1), що використовуються різними інституціями для складання корпоративної звітності.

Таблиця 1. Співвідношення принципів корпоративної звітності, що використовують відповідні інституції

№ з/п	Глобальна ініціатива звітності (The Global Reporting Initiative's)	Міжнародна рада з інтегрованої звітності (The International Integrated Reporting Council's)	Рада стандартів бухгалтерського обліку сталого розвитку (The Sustainability Accounting Standards Board)	Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (The International Accounting Standards Board)	Рада зі стандартів розкриття клімату (The Climate Disclosure Standards Board's)
1	2	3	4	5	6
1	Принцип інклюзивності зацікавлених сторін	Принцип взаємодії із зацікавленими сторонами	Принцип взаємодії із зацікавленими сторонами	–	–
2	Принцип стійкості	–	–	–	–
3	Принцип суттєвості	Принцип суттєвості	Принцип суттєвості	Принцип суттєвості	Принцип суттєвості
4	Принцип повноти	Принцип достовірності і повноти	Принцип повноти	Принцип повноти	Принцип повноти

Продовження таблиці 1

1	2	3	4	5	6
5	Принцип точності	Принцип достовірності і повноти	Принцип справедливості	Принцип вільності від суттєвих помилок	Принцип вільності від помилок
6	Принцип збалансованості	–	Принцип нейтральності	Принцип нейтральності	Принцип нейтральності
7	Принцип чіткості	Принцип стислості	Принцип корисності	Принцип зрозумілості	Принцип ясності і зрозумілості
8	Принцип порівняльності	Принцип сталості і порівняльності	Принцип порівняльності	Принцип порівняльності	Принцип порівняльності
9	Принцип достовірності	Принцип достовірності і повноти	Принцип можливості перевірки	Принцип вірного представлення	Принцип можливості перевірки
10	Принцип своєчасності	–	–	Принцип своєчасності	Принцип своєчасності
11	–	Принцип стратегічного фокусу і орієнтації на майбутнє	–	–	Принцип прогнозності
12	–	Принцип зв'язаності інформації	–	–	Принцип зв'язаності

Джерело: складено автором матеріалами [10]

Із табл. 1 видно, що принцип порівняльності наявний у всіх інституцій, що регулюють відповідну корпоративну звітність, зокрема інтегровану звітність.

Сталість інформації, що безпосередньо наведена в інтегрованій звітності формується на основі дотримання таких принципів як суттєвість, стислість, достовірність і повнота, взаємодія із зацікавленими сторонами (рис. 1).

Рис. 1. Взаємодія принципу сталості і порівняльності в інтегрованій звітності з іншими її принципами

Джерело: власна розробка автора

На сталість інформації в інтегрованій звітності впливає принцип взаємодії із зацікавленими сторонами, що формує інформаційні запити зацікавлених користувачів на ту чи іншу інформацію, яка буде знаходитись в такій звітності, і як результат поява нової інформації або її вилучення зі звітності буде порушувати сталість такої інформації.

Принцип суттєвості інтегрованої звітності також впливає на сталість інформації, що наведена в такій звітності, адже якщо інформація є суттєвою вона відображається в інтегрованій звітності, а якщо ні, то вона не відображається.

Такі принципи інтегрованої звітності як достовірність та повнота і стислість впливають на сталість інформації, адже повнота і стислість звітності впливають на її інформаційне наповнення, і їх зміна буде порушувати сталість інформації, що наведена в такій звітності.

Відповідно до Міжнародних основ інтегрованої звітності інформація, що міститься в інтегрованому звіті, повинна бути представлена:

— на основі того, що вона є постійною протягом довгого часу;

— таким чином, щоб можна було провести порівняння з іншими організаціями, в тих випадках, коли це суттєво для власної спроможності організації створювати вартість протягом довгого часу [11].

Політика подання звітності повинна послідовно застосовуватися в одному періоді щодо наступного періоду, якщо тільки не потрібне внесення змін для підвищення якості представленої в звіті інформації [11].

Конкретна інформація, включена в інтегрований звіт, буде неминуче варіюватися в різних організаціях, тому що кожна організація має власну унікальну історію створення вартості. Проте, розгляд питань, що відносяться до елементів змісту, які відносяться до всіх організацій, допомагає забезпечити прийнятний рівень сумісності між організаціями [11].

Так, сталість у фінансовій звітності на відміну від інтегрованої звітності характеризується принципом послідовності. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. [12] та п. 3.6 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1

«Загальні вимоги до фінансової звітності» [13] послідовність – постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами фінансової звітності та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у державному секторі, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності.

Так, С.Ф. Голов [4] зазначає, що в інтегрованому звіті зіставність означає не лише порівняння даних за попередні періоди, а й зіставність цільових і фактичних показників та зіставність з аналогічною інформацією, наведеною у цьому звіті.

Згідно з § ЯХ19 Концептуальної основи фінансової звітності [14] зіставність відноситься до посилюючих якісних характеристик. Інформація про суб'єкт господарювання, що звітує, є більш корисною, якщо її можна порівняти з подібною інформацією про інші суб'єкти господарювання, а також з подібною інформацією про той самий суб'єкт господарювання за інший період або іншу дату [14]. Тому, віднесення у фінансовій та інтегрованій звітності зіставності суттєво відрізняється, адже за Концептуальною основою фінансової звітності [14] вона є якісною характеристикою, а за Міжнародними основами інтегрованої звітності [11] є її принципом.

Варто погодитись з твердженням Р.О. Костирко [15], який наголошує про існування проблеми зіставності даних, які отримані в різних форматах звітності, від різних підрозділів та компаній.

Малиновська Н.В. [7] наголошує, що зіставність інформації підвищується при використанні даних порівняльного галузевого або регіонального аналізу, представлення інформації у вигляді коефіцієнтів, застосування кількісних показників, характерних для даної галузі і мають визнану методику розрахунку. Реалізація принципу зіставності забезпечується через вісім взаємопов'язаних між собою елементів змісту, без включення яких до звіту інформаційний продукт не може вважатися інтегрованим звітом. Наявність однакових елементів змісту дозволить отримати необхідний рівень сумісності інформації для задоволення інформаційних потреб зацікавлених сторін [15].

Основною метою порівняльності є забезпечення можливості порівняльного аналізу представлених у звітності показників зацікавленими користувачами [7].

Колектив вітчизняних авторів О.А. Лаговська, С.Ф. Легенчук, В.І. Кузь, С.В. Кучер [17] зазначають, що співставність управлінської звітності дає користувачам можливість виявити спільні та відмінні риси в даних, які наводяться в різних формах звітності. Також, таке твердження авторів можна застосувати до інтегрованої звітності, адже зіставність буде виявляти інформацію яка буде можливою для порівняння у двох різних суб'єктів господарювання, а зацікавлені користувачі такої звітності зможуть проводити аналіз такої інформації з метою прийняття відповідних рішень.

Вітчизняний дослідник Н.О. Лоханова [6] рекомендує відносити зіставність до складу якісних характеристик інформації, яка наведена в інтегрованій звітності, що в свою чергу суперечить Міжнародним основам інтегрованої звітності, адже там зіставність відноситься до принципу такої звітності, а не до якісної характеристики. Таку ж позицію підтримує колектив зарубіжних дослідників (Аврам В. (Avram V.), Калу Д.А. (Calu D.A.), Димітру В. (Dumitru V.), Димітру М. (Dumitru M.), Главан М. (Glăvan M.), Джинга Г. (Jinga G.) [2].

Процес реалізації принципу сталості і порівняльності інтегрованої звітності в Україні наведено на рис. 2.

Рис. 2. Процес реалізації принципу сталості і порівняльності інтегрованої звітності в Україні

Джерело: власна розробка автора

З рис. 2 видно, що для забезпечення якісної реалізації принципу сталості і порівняльності інтегрованої звітності в Україні необхідно розробити єдині методологічні підходи, які забезпечать формування уніфікованого набору показників інтегрованої звітності.

Висновки

Без сталості і порівняльності актуальність інформації дуже низька. Сталість інформації, що наводиться в інтегрованій звітності повинна забезпечувати незмінність підходів щодо її розкриття протягом тривалого періоду, а змінювати інформаційне наповнення інтегрованої звітності доцільно тільки тоді, якщо це підвищить якість такої звітності, а також розширить інформаційне наповнення інтегрованої звітності для всіх зацікавлених користувачів з метою прийняття ними відповідних рішень.

В свою чергу порівняльність інформації забезпечить можливість усіх зацікавлених користувачів інтегрованої звітності провадити аналіз окремих підприємств між собою, аналізувати відповідні сектори економіки або ж цілі регіони з метою прийняття відповідних управлінських рішень.

Автором запропоновано унаочнення процесу реалізації принципу сталості і порівняльності інтегрованої звітності в Україні, що уможливить глибоке розуміння формування вищевказаного принципу.

Реалізація принципу сталості і порівняльності інтегрованої звітності забезпечить формування необхідної інформації для всіх зацікавлених користувачів та виведе інтегровану звітність на якісно новий рівень.

В подальших наукових дослідженнях пропонується зосередити увагу на характеристичці принципу зв'язаності інформації, а також його реалізацію в інтегрованій звітності. На нашу думку, це дасть змогу сформулювати повне уявлення щодо основних правил формування інтегрованої звітності підприємства.

Abstract

The world's leading financial and non-financial reporting systems share the same common ground and are therefore based on appropriate principles. Integrated reporting aims to provide the management of the enterprise with the necessary information to make appropriate decisions. For the generation of such information, integrated reporting must comply with relevant principles. The presence of a large amount of information, in particular in the integrated reporting, poses certain rules requirements that the above information must meet. Changes in the information presented in the integrated reporting should not be instantaneous, and the comparability of such information should be ensured by comparing the key indicators that characterize the activities of the individual entity. The asymmetry of information requires the reconciliation of its substantive content with the requirements of integrated reporting, which provide the relevant principles of integrated reporting, in particular the principle of consistency and comparability of integrated reporting. Among the fundamental principles of integrated reporting, we will look at the principle of consistency and comparability.

The materials of the research are the International Fundamentals of Integrated Reporting, national regulatory framework in the field of accounting and reporting.

Without consistency and comparability, the relevance of information is very low. The consistency of the information contained in the integrated reporting should ensure that approaches to its disclosure remain consistent over a long period, and it is advisable to change the content of the integrated reporting only if it improves the quality of such reporting, and also extends the information content of the integrated reporting to users. their respective decisions.

In turn, the comparability of information will provide an opportunity for all interested users of integrated reporting to carry out analysis of individual enterprises among themselves, to analyze relevant sectors of the economy or entire regions in order to make appropriate management decisions.

The author suggests clarification of the process of implementation of the principle of consistency and comparability of integrated reporting in Ukraine, which will allow a deep understanding of the formation of the above principle.

The implementation of the principle of consistency and comparability of integrated reporting will provide the formation of the necessary information for all interested users and will take the integrated reporting to a new level.

Список літератури:

1. Consultation findings on better alignment in reporting landscape announced [*Electronic resource*]. – Retrieved from: <https://mailchi.mp/theiirc/iirc-newsletter-690473>.
2. Avram V. & Calu D.A. & Dumitru V. & Dumitru M. & Glăvan M. & Jinga G. (2018). The Institutionalization of the Consistency and Comparability Principle in the European Companies. *Energies*. 11. 3456. Retrieved from: <http://dx.doi.org/10.3390/en1123456>.

3. Bhasin M. (2017). Integrated Reporting at the Crossroads: Will it Become Trendsetter Model for the Corporate Reporting. *International Journal of Management Sciences and Business Research*. 6. PP. 35-59.
4. Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кузіна Р.В. Інтегроване звітування: концепція, методологія та організація: Монографія. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 252 с.
5. Eccles, R.G. & Spiesshofer, B. (2015). Integrated Reporting for a Re-Imagined Capitalism. Harvard Business School General Management Unit Working Paper No. 16-032. Retrieved from: <https://ssrn.com/abstract=2665737> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2665737>.
6. Лоханова Н.О. Інтеграційні процеси в обліку в умовах інституціональних перетворень. Херсон: Грінь Д.С., – 2012. –400 с.
7. Малиновская Н.В. Интегрированная отчетность: информационное значение, принципы составления: [Моногр.]. М.: Финансовый университет, 2015. 160 с.
8. Ruiz-Lozano M. & Tirado-Valencia P. (2016). Do industrial companies respond to the guiding principles of the Integrated Reporting framework? A preliminary study on the first companies joined to the initiative. *Revista de Contabilidad – Spanish Accounting Review*, Elsevier, vol. 19 (2), Pp. 252-260.
9. Turuduoglu, F.O. & Kocamis, T.U. & Yildirim, G. (2017). Integrated Reporting: A Template for Energy Companies. Retrieved from: <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.68921>.
10. Understanding the value of transparency and accountability [*Electronic resource*]. Retrieved from: <https://corporatereportingdialogue.com/wp-content/uploads/2019/07/Understanding-the-value-of-transparency-and-accountability-paper-1.pdf>.
11. The International Framework [*Electronic resource*]. – Available at: <http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf> [in English].
12. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996 – XI [*Електронний ресурс*]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14>.
13. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 [*Електронний ресурс*]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13>.
14. The Conceptual Framework for Financial Reporting [*Electronic resource*]. Retrieved from: <http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2019/conceptualframework.pdf>.
15. Костырко Р.А. Формирование и анализ интегрированной корпоративной отчетности: проблемы и приоритеты. Международная научно-практическая конференция, посвященная 25-летию национальной валюты Республики Казахстан «Модернизация экономики Казахстана – фактор стабильности финансовой системы государства и национальной валюты». Сборник трудов международной научно-практической конференции. Астана: Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, – 2018. – С. 322-327.
16. Малиновская Н.В. Интегрированная отчетность: теория, методология и практика: дис. докт. экон. наук: 08.00.12. Москва, 2016. 381 с.
17. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навчальний посібник / О.А. Лаговська, С.Ф. Легенчук, В.І. Кузь, С.В. Кучер. Житомир: Житомирський державний технологічний університет, 2017. 416 с.

References:

1. Consultation findings on better alignment in reporting landscape announced. Retrieved from: <https://mailchi.mp/theiirc/iirc-newsletter-690473> [in English].
2. Avram, V. & Calu, D.A. & Dumitru, V. & Dumitru, M. & Glăvan, M. & Jinga, G. (2018). The Institutionalization of the Consistency and Comparability Principle in the European Companies. *Energies*. 11. 3456. Retrieved from: <http://dx.doi.org/10.3390/en11123456> [in English].
3. Bhasin, M. (2017). Integrated Reporting at the Crossroads: Will it Become Trendsetter Model for the Corporate Reporting. *International Journal of Management Sciences and Business Research*. 6, 35-59 [in English].
4. Golov, S.F., Kostyuchenko, V.M. and Kuzina, R.V. (2018). Integrated reporting: concept, methodology and organization. Herson: Vidavnichiy dim "Gelvetika" [in Ukrainian].
5. Eccles, R.G. & Spiesshofer, B. (2015). Integrated Reporting for a Re-Imagined Capitalism. Harvard Business School General Management Unit Working Paper, 16-32. Retrieved from: <https://ssrn.com/abstract=2665737> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2665737> [in English].
6. Lokhanova, N.O. (2012). Integration processes in accounting in terms of institutional transformations. Kherson: Hrin D.S. [in Ukrainian].
7. Malinovskaya, N.V. (2015). Integrated reporting: informational value, principles of compilation. Moscow [in Russian].

8. Ruiz-Lozano, M. & Tirado-Valencia, P. (2016). Do industrial companies respond to the guiding principles of the Integrated Reporting framework? A preliminary study on the first companies joined to the initiative. *Revista de Contabilidad. Spanish Accounting Review*, Elsevier, vol. 19 (2), 252-260 [in English].
9. Turuduoglu, F.O. & Kocamis, T.U. & Yildirim, G. (2017). Integrated Reporting: A Template for Energy Companies. Retrieved from: <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.68921> [in English].
10. Understanding the value of transparency and accountability. Retrieved from: <https://corporatereportingdialogue.com/wp-content/uploads/2019/07/Understanding-the-value-of-transparency-and-accountability-paper-1.pdf> [in English].
11. The International Framework. Retrieved from: <http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf> [in English].
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine". Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14> [in Ukrainian].
13. On Approval of the National Regulation (Standard) of Accounting 1 "General Requirements for Financial Reporting": Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated February 7, 2013. № 73. Retrieved from: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13> [in Ukrainian].
14. The Conceptual Framework for Financial Reporting. Retrieved from: <http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2019/conceptualframework.pdf> [in English].
15. Kostyrko R.A. (2008). Formation and analysis of integrated corporate reporting: problems and priorities. International scientific-practical conference dedicated to the 25th anniversary of the national currency of the Republic of Kazakhstan "Modernization of the economy of Kazakhstan – a factor in the stability of the financial system of the state and the national currency" Proceedings of the international scientific-practical conference. Astana: Eurasian National University named after L.N. Gumileva. 322-327 [in English].
16. Malynovskaya, N.V. (2016). Integrated reporting: theory, methodology and practice: Doctor's thesis. Moskva [in Russian].
17. Lagovskaya, O.A., Legenchuk, S.F., Kuz, V.I. & Kucher, S.V. (2017). Accounting in enterprise management: a textbook. Zhytomyr: Zhytomyr State Technological University [in Ukrainian].

Посилання на статтю:

Безверхий К.В. Реалізація принципу сталості і порівняльності інтегрованої звітності вітчизняних підприємств / К. В. Безверхий // *Економічний журнал Одеського політехнічного університету*. – 2019. – № 2 (8). – С. 19-25. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/ejopu/2019/No2/19.pdf>. DOI: 10.5281/zenodo.3593840.

Reference a JournalArticle:

Bezverkhyy K.V. Implementation of the principle of consistency and comparability of integrated reporting of domestic enterprises / K.V. Bezverkhyy // *Economic journal Odessa polytechnic university*. – 2019. – № 2 (8). – С. 19-25. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/ejopu/2019/No2/19.pdf>. DOI: 10.5281/zenodo.3593840.

